

“Kitabiyat: Nicolae Iorga, Bizans'tan Sonraki Bizans” *

◆ Okan DEMİR *

SORUMLU YAZARLAR / CORRESPONDING AUTHOR

Okan DEMİR

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu / Türkiye
e-posta / e-mail: odemir@kastamonu.edu.tr

Başvuru / Submitted: 16.02.2026

Kabul / Accepted: 30.03.2026

* Nicolae Iorga, Bizans'tan Sonraki Bizans (Çev. Ümit Eser), Ankara: Gordium Yayıncılık, 2025, 244 s.
ISBN: 978-625-94876-2-5

** Dr. Öğr. Üyesi., Kastamonu Üniversitesi, Tarih Bölümü, ORCID: 0000-0001-7772-5550

Rumen tarihçi Nicolae Iorga'nın klasikleşmiş eseri *Bizans'tan Sonraki Bizans* (Byzance Après Byzance), 1453 yılında Konstantinopolis'in düşmesiyle Bizans'ın tamamen yok olduğu yönündeki yerleşik anlayışa karşı çıkan bir çalışmadır (Iorga, 2025, s. 44). Eser, Bizans'ın salt bir devletten ziyade bir kurumlar ve gelenekler bütünü olarak Osmanlı şemsiyesi altında varlığını sürdürdüğünü iddia etmektedir (Özel, 2025, s. 26).

Kitap, asıl metne geçmeden önce eseri tarihsel ve ideolojik bağlamına oturtan üç değerli sunuş yazısı ve kapanışında bir değerlendirme metni içermektedir. Özetle, Dr. Ümit Eser'in bölümü, Iorga'nın kültürel milliyetçi ve muhafazakâr siyasi kimliğini detaylandırarak yazarın arka planını sunmaktadır (Eser, 2025, s. 6-18). Öte yandan Dr. Oktay Özel'in incelemesi, Iorga'nın kurduğu yapıyı "Öteki Osmanlı" olarak nitelendirip Türk tarihçiliğinin bu meseleye bakışını irdelemektedir (Özel, 2025, s. 26-27). Ayrıca, Prof. Dr. Andrei Pippidi kitabın Bizans çalışmaları alanındaki uluslararası önemini özetlerken (Pippidi, 2025, s. 38); Prof. Dr. Virgil Cândea'nın sonsözünde ise "Bizans'tan sonraki Bizans"ın kendinden sonraki araştırmacılara etkisi değerlendirilmektedir (Cândea, 2025, s. 256-261).

Iorga Bizans mirasının kesintisizliğini üç temel unsur üzerinden açıklar (Iorga, 2025, s. 46-50). Birincisi, geniş imtiyazlarla donatılan ve tüm Ortodoks dünyasını birbirine bağlayan Ekümenik Patrikhane'dir. İkincisi, Osmanlı idaresinde güç kazanan Fenerli Rum aristokrasisidir. Üçüncüsü ise Ortodoks kiliselerine büyük maddi destek sağlayan ve Bizans saray teşrifatını sürdüren Eflak ve Boğdan (Rumen) prensleridir. Iorga'nın en iddialı tezi, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu yapıyı ortadan kaldırmaması, aksine "Bizans'tan sonraki Bizans"ın kurumsal taşıyıcısı haline gelmesidir (Iorga, 2025, s. 46).

Bu iddialı tezi inşa ederken Iorga'nın başvurduğu kaynak yelpazesi, eserin sunduğu "Bizans ve Rumen" bakış açısının temel belirleyicisidir. Yazar, Ortodoks Kilisesi'nin ve Fenerli aristokrasinin devamlılığını kanıtlamak için Martin Crusius'un *Turco-Graecia* adlı eserine, Monemvasialı Dorotheos'un kroniklerine ve Miklosich ile Müller'in *Acta et Diplomata Graeca Medii Aevi Sacra et Profana* derlemesine yoğun şekilde başvurmaktadır. Eflak ve Boğdan prenslerinin Bizans idealini nasıl yaşattıklarını göstermek için ise Eudoxiu Hurmuzaki'nin vesika külliyatını ve Athanasios Komnenos Ypsilantis'in *Ta Meta ten Alosin'i* merkeze almaktadır. Osmanlı başkentindeki gündelik hayatı ve Hristiyan tebaanın durumunu tasvir etmek için de Stephan Gerlach gibi Batılı seyyah ve diplomatların gözlemlerinden faydalanmaktadır.

Iorga'nın ağırlıklı olarak Yunan kroniklerine, Rumen vesikalarına ve Batılı gözlemcilerin kayıtlarına dayanan bu kaynak seçimi, eserin ruhunu doğrudan şekillendirmiştir. Bu tercih, Osmanlı Devleti'ni yalnızca fiziksel bir çerçeve veya bir arka plan olarak konumlandırırken, tarihsel sürekliliği ve asıl aktörlüğü Patrikhane'ye, Fenerli *arkhon*lara ve Rumen prenslerine veren bir anlatı doğurmuştur. Kapsamlı bir imparatorluk tezi öne sürmesine rağmen, yazarın Türkçe birincil Osmanlı kaynaklarından hiç yararlanmamış olması, kitabın en önemli metodolojik eksikliği (Pippidi, 2025, s. 38). Osmanlı idaresinin bu "Bizans" kalıntılarına neden ve nasıl "müsamaha" gösterdiğini iç dinamiklerle okumak yerine, meseleyi tamamen Ortodoks ve Rumen bir pencereden ele alması, yazarın Rumen kültürel milliyetçisi kimliğinin tarih yazımına yansımaları olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, Iorga'nın Bizans sürekliliğine dair kurduğu temel çerçevenin bizzat Bizans'ın öncülü olan Antik Roma emperyal geleneği bağlamında yeniden okunmaya muhtaç olduğu belirtilmelidir. Iorga, Osmanlı idaresinin Patrikhane'ye sağladığı imtiyazların ve Eflak-Boğdan prenslerine tanıdığı otonominin Bizans'ın yaşamasını sağladığı; ancak 19. Yüzyıldaki milliyetçi ideolojilerin bu Roma mirasını yok ettiği

yönünde bir okuma eğilimindedir (Iorga, 2025, s. 46-50). Bununla birlikte, Iorga'nın Rumen prenslerine biçtiği bu rolün aslında bizzat eleştirdiği milliyetçilik ideolojisinin bir başka yansıması olduğu tartışmasızdır (Eser, 2025, s. 23) Oysa Eskiçağ tarihi perspektifiyle bakıldığında Osmanlı'nın uyguladığı bu politikalar, Antik Roma'nın tüm Akdeniz'de yüzyıllarca başarıyla yürüttüğü bağımlı krallıklar (clientela) ve eyalet (provincia) yönetim pragmatizminin doğrudan bir yansımasıdır. Osmanlı Devleti'nin, Fatih Sultan Mehmed'in Hakan ve Kayser-i Rum unvanlarını benimsemesinde görüldüğü üzere, sadece Ortodoks Bizans teolojisini değil, aynı zamanda Antik Roma'dan itibaren devam eden evrensel ve cihanşümul imparatorluk aklını miras almış ve kendi Türk egemenliği ideali çerçevesinde yeniden şekillendirmiştir. Dolayısıyla, Iorga'nın 'Bizans'tan sonraki Bizans' olarak tanımladığı olgu, aslında Antik Roma devlet aklının çok uluslu imparatorluk biçiminde Osmanlı himayesi altında varlığını sürdürmesidir.

Dr. Ümit Eser'in çevirisi, eserin geniş coğrafi ve tarihsel kapsamını Türk okuruna doğru aktarabilmek için son derece bilinçli tercihler barındırmaktadır. Bükreş 1935 tarihli Fransızca orijinalinden çevrilen eserde, Virgil Căndea'nın İngilizce eleştirel baskısından da faydalanılmıştır (Eser, 2025, s. 22). Çevirmen, Fransızca kişi ve yer isimlerini doğrudan aktarmak yerine, ilgili şehirlerin o dönemki siyasi hakimiyetine uygun dil karşılıklarını kullanmayı tercih etmiştir (Eser, 2025, s. 22).

Sonuç olarak, "Bizans'tan Sonraki Bizans", içerdiği zengin bilgi yığını ve Osmanlı-Bizans sürekliliğine dair ortaya koyduğu cesur tezlerle farklı bir vizyon sunmaktadır. Eksik Osmanlı kaynaklarına ve karmaşık üslubuna rağmen, Ortodoks tebaanın ve kurumların iç işleyişini anlamak açısından önemli bir referans niteliğindedir. Uzun yıllar Türk akademisinde göz ardı edilen bu eserin metnin ruhunu koruyan titiz bir çeviri ve uzmanların bilimsel açıklamalarıyla Türkçe sunulması, "Osmanlı madalyonunun diğer yüzüne" (Özel, 2025, s. 32) bakmak isteyen herkes için önemli bir kazanımdır.

KAYNAKLAR

Căndea, V. (2025) Sonsöz. (Ü. Eser, Çev.). P. Ü. Çolak (Haz.), *Bizans'tan sonraki Bizans* içinde (s. 244-261). Ankara: Gordium Yayıncılık.

Eser, Ü. (2025). Kültürel milliyetçilik, otoriteryanizm ve antisemitizm üçgeninde Nicolae Iorga. P. Ü. Çolak (Haz.), *Bizans'tan sonraki Bizans* içinde (s. 6-24). Ankara: Gordium Yayıncılık.

Iorga, N. (2025). *Bizans'tan sonraki Bizans* (Ü. Eser, Çev.). Ankara: Gordium Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi 1935).

Özel, O. (2025). Iorga'nın Bizans'ı: "Öteki Osmanlı!" Ya da iki devlet tek "imparatorluk". P. Ü. Çolak (Haz.), *Bizans'tan sonraki Bizans* içinde (s. 26-37). Ankara: Gordium Yayıncılık.

Pippidi, A. (2025). Bizans'tan sonraki Bizans üzerine. P. Ü. Çolak (Haz.), *Bizans'tan sonraki Bizans* içinde (s. 38-41). Ankara: Gordium Yayıncılık.